

2. Hamid, A., & Alshawi, M. (2017). The impact of Revit-based education on construction students' performance. *International Journal of Built Environment and Sustainability*.

3. Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling*. Wiley.

4. Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375.

5. Wang, X., Truijens, M., Hou, L., & Bosché, F. (2014). Integrating Augmented Reality with BIM: Experiments on Safety Management. *Automation in Construction*, 20(2), 118–124.

6. Abdirad, H., & Dossick, C. S. (2016). BIM curriculum design in architecture, engineering, and construction education: A systematic review. *Journal of Information Technology in Construction (ITcon)*, 21, 129–151.

НЕФТ ВА ГАЗ КОНЛАРИ ЕР ЮЗАСИ ЧЎКИШИНИНГ ТОҒ ЖИНСЛАРИ ПЕТРОФИЗИК ПАРАМЕТРЛАРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

*Ходжиметов А.И., Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия Академияси профессори ф-м.д.*

*Алимов А.А. Фан ва технологиялар университети
Аниқ фанлар кафедраси доценти, т.ф.н.*

*Тўхтамешов Ф. Ўзбекистон Миллий университети
докторанти*

E-mail: samad_alimov61@gmail.com

Аннотация: Нефт ва газ конлари ер юзаси чўкишининг петрофизик параметрларга боғлиқлиги кўриб чиқилган. Бунда, адабиётлардан маълум натижалар ва муаллифлар томонидан ўтказилган тажрибалар асосида нефт ва газ конлари ер юзасининг чўкишига: маҳсулдор қатламлар қалинлиги, бу қатламларнинг ўртача ғоваклилиги ҳамда вақт каби факторларнинг таъсири таҳлил қилинган. Ер юзасининг чўкиши ва маҳсулдор қатлам қалинлиги, ғоваклиги ҳамда ўлчовлар давомийлиги орасидаги функционал боғлиқлик мураккаб, чизиқли бўлмаган характерга эга эканлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: Нефт ва газ конлари, ер юзасининг чўкиши, ғоваклилик, корреляцион таҳлил, регрессион таҳлил. корреляционный анализ, регрессионный анализ.

Аннотация: Изучены петрофизические параметры залегания нефтяных и газовых месторождений. В этом, по мнению авторов, заключаются известные результаты и опыты, проведенные учеными-геологами в области изучения нефтяных и газовых месторождений: влияние факторов, влияющих на формирование этих месторождений, на динамику их развития. В связи с тем, что функциональные связи между частными и публичными лицами, как

правило, носят ограниченный характер, в некоторых случаях они могут быть ограничены.

Ключевые слова: Нефтегазовые месторождения, оседание земной поверхности, пористость,

Маълумки, нефт ва газ конлари ер юзасининг вертикал ва горизонтал силжишига турли омиллар: геодинамик, махсулдор қатлам қалинлиги, қатламларнинг геомеханик таснифлари, нефт ва газ қазиб олиш ва бошқа техноген жараёнлар таъсир этиб, ҳар бир омил ўз хиссасини қўшади [1].

Нефт-газ конларини узоқ муддатли ўзлаштириш натижасида, конлар ер устки қисмларининг горизонтал ва вертикал силжишлари, ҳар хил: ер устида жойлашган иншоотлардаги катта деформацияланишлар; обсадной колонналарнинг синишлари; қувурлардаги узилишлар ва бошқа хавфларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли конлар ер устки қисмларининг горизонтал ва вертикал силжишларини баҳолаш масалалари долзарб бўлиб, бу изланишлар натижасида катастрофик ҳолатларнинг олдини олиш мумкин бўлади.

Фойдали қазилмалар қазиб олинаётган ҳудудлардаги чўкиш ва силжишларни назарий ва амалий тадқиқ қилишга бутун дунёда катта аҳамият берилади. Масалан, АҚШ, Венесуэла, Шимолий денгиз ва бошқа ҳудудлардаги узоқ муддат давомида ўзлаштирилаётган нефт-газ конларида ер юзасининг чўкишлари геофизик ва геодезик усуллар ёрдамида тадқиқ қилиниб, бу чўкишлар нефт-газ қазиб олиниши натижасида уюмлардаги қатлам босимларининг камайиб кетиши билан боғлиқлиги кўрсатилган [2], [3],

Кўплаб конлар учун ер устки қисмининг чўкиши тезлиги 1-2 см/йил бўлиб, тўпланган чўкишлар эса 1 м дан ошмайди. Бир неча 10 м бўлган чўкишлар жуда кам учрайди, лекин бу чўкишлар ўта хавфли бўлиб, экотизимга, социал-иқтисодий шароитларга бугунги кунда ва яқин келажакда салбий таъсир кўрсатади. Кашников Ю.А. ва Ашихмин С.А. лар АҚШ, Венесуэла, Франция, Голландия, Озарбайжон, Украина ва Ўзбекистон ҳудудларида жойлашган бир неча конларда ўтказилган тадқиқотларни умумлаштириб, узоқ муддат давомида углеводород конларини ўзлаштириш натижасида ер устки қисмини чўкишида қуйидагиларни аниқлашди:

1) нефт ва газ конларини ўзлаштириш натижасида ер устки қисмининг чўкиши кенг тарқалган бўлиб, чўкишларнинг қиймати жуда кенг диапазонга эга;

2) интенсив техноген чўкишлар (1-2 м дан кўпроқ) нисбатан камроқ кузатилиб, лекин улардан жуда катта зарарлар кўрилган;

3) ер усти кенг майдонларининг чўкишини прогноз қилиш масалалари ҳозирча ишончли даражага чиқмаган [2].

Биз, юқорида келтирилган изланишлар ҳулосаларидан учинчиси, яъни углеводород конлари ер усти кенг майдонларининг чўкишини прогноз қилиш масаласини кўриб чиқиб, махсулдор қатламлар ғоваклилиги таҳлилига асосий эътиборни қаратдик.

тоғ жинсларининг ғоваклиги - x_3 . Бу факторлар ҳар-хил ўлчов бирликларда ҳамда турли катталиқлардаги қийматлар қабул қилганликлари учун, улардан бирликсиз бўлган катталиқ – стандарт катталиқларга ўтиб оламиз, яъни, агар биз кузатаётган катталиқ Z бўлса, унга мос келувчи стандарт катталиқ:

$$\bar{Z} = \frac{Z - MZ}{\sigma_z} \quad (3),$$

бўлиб, бу ерда MZ – Z катталиқнинг математик кутилмаси, σ_z – ўртача квадратик четланиши.

Бу катталиқлар учун корреляция матрицаси 1 – жадвалда келтирилган.

1 – жадвал

Корреляцион жадвал

	y	x_1	x_2	x_3
y	1.00			
x_1	0.14	1.00		
x_2	0.43	0.00	1.00	
x_3	0.51	0.56	-0.18	1.00

1 - жадвалга кўра, $r_{yx1}=0,14$, $r_{yx2}=0,43$ бўлиб, y ҳамда x_1 ва x_2 катталиқлар орасидаги боғланиш чизиқли бўлиши жуда кучсиз ва $r_{yx3}=0,51$ га тенг бўлиб, y ва x_3 катталиқлар орасидаги боғланиш чизиқли бўлиши ўртача эҳтимолга эга эканлигини ва бу боғланиш чизиқсиз бўлишини кўрсатади.

Бу таҳлилдан кейин, ўзгарувчилар орасидаги боғланишни математик ифодалашга, яъни $y = f(x_1, x_2, x_3)$ кўп ўзгарувчили функцияни қуришга ўтилиши мумкин. Бунда корреляцион ва регрессион таҳлиллар бир-бири билан чамбарчас боғлиқлигини ҳисобга олиб, чизиқсиз регрессия тенгламаларини қурамиз, яъни чизиқли эркин ўзгарувчилар қаторига уларнинг квадратларини ҳам қўшиб қараймиз.

Чизиқсиз регрессия тенгаламаси:

$$y = -0,729x_1 + 1,799x_2 + 1,347x_3 + 0,732x_1^2 - 1,003x_2^2 + 0,811x_3^2 - 0,541 \quad (4)$$

кўринишда ҳосил бўлиб, детерминация коэффиценти $R^2=0,998$, яъни регрессия тенгламаси ўрганилаётган жараёни юқори аниқликда ифодалашини кўрсатади. y нинг ҳақиқий ва (4) ифода ёрдамида ҳисобланган қийматлари ва улар орасидаги фарқ 2 – расмда келтирилган. Расмдан берилган y ва унинг (4) формуладан фойдаланиб ҳисобланган қийматлари деярли устма-уст тушиши кўриниб турибди.

Мақолада келтирилган натижалар нефт ва газ конлари ер устки қисмининг чўкиши маҳсулдор қатламнинг қалинлиги, унинг ғоваклиги ва геодезик ўлчовлар давомийлиги билан чамбарчас боғлиқлиги ва бу боғланиш

жуфт ва кўп факторли корреляцион ва регрессион таҳлилларда чизиқсиз характерга эга эканлигини кўрсатди. Бунда хосил қилинган турли регрессия тенгламаларининг детерминация коэффициентлари 1 га жуда яқин бўлиб, улар ўрганилаётган жараёнга юқори даражада мувофиқлигини кўрсатади. Бу тузилган модель, бизнинг фикримизча биринчи яқинлашишдаги модель деб қаралиб, тушунтирувчи факторлар қаторига бошқа геологик, геофизик ва геомеханик характеристикалар ҳам қўшилса, моделнинг аниқлигини янада ортишига олиб келади.

2 – расм. Регрессион модель ва тажриба натижалари

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Разумов Г.А., Хасин М.Ф.* Тонушие города. Москва: "Стройиздат". 1991.
2. *Кашников Ю.А., Ашихмин С.Г.* Механика горных пород при разработке месторождений углеводородного сырья. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. - 467 с.
3. *Викторова Е.В., Изюмов С.Ф., Кузьмин Ю.О., Попов В.Н.* Геодинамический мониторинг на разрабатываемых месторождениях нефти и газа. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», Семинар №1-2004.
4. *Нестеренко М.Ю., Нестеренко Ю.М.* Гидрогеологические процессы и их моделирование в районах добычи углеводородов на примере Южного Предуралья. Вестник ОГУ. 2010. 9: 122-127.
5. *Общая теория статистики: учеб. / под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина.* - М.: Финансы и статистика, 2007. - 440 с.
6. *Воскобойников Ю. Е.* Эконометрика в EXCEL: парные и множественные регрессионные модели. - СПб.: Издательство «Лань», 2016. - 260 с.
7. *Muller R.A.* Influence of mine workings on the deformation of the earth's surface // L.: Ugletekhizdat, - 1978. - p. 150.